
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

А.І.Кузьмінський (Черкаси)

СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК МОЖЛИВИЙ СВІТОГЛЯДНИЙ СИНТЕЗ НАУКИ І РЕЛІГІЇ: СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Реалії сучасного буття спонукають до нового розуміння людини, усвідомлення того, що її сутність вже не вичерпується визначенням homo sapiens, бо воно абсолютизує ознаку володіння розумом. А це не тільки обмежує людяність самою лише характеристикою інтелектуальної спроможності особи, а й приховує необхідність поєднання у визначенні людини розумного та морального, розуміння її насамперед як істоти духовної, що має свій внутрішній світ і зверненість до вищих цінностей.

У справі збереження людської автентичності, повноти людської екзистенції в її протистоянні тиску бездуховного прагматизму важлива роль належить сфері освіти, яка, відгукуючись на суспільні й цивілізаційні виклики, будучи чутливою до них, спроможна й зобов'язана здійснювати свій істотний вплив на розвиток тих чи тих тенденцій у суспільстві, підтримувати або, навпаки, гальмувати їх, знаходити свої методи вирішення глобальних і локальних соціальних проблем.

Слід визнати, що сфері освіти належить своя й, чимала, частка відповідальності за численні негативні явища, адже причиною їх зрештою є сама людина, що заблукала в морі знеособленої інформації, тим самим відчутно знеособивши й саму себе. Глобальна криза, яка охопила насамперед духовну сферу людства, привела до загрози універсалізації матеріального інтересу, до пріоритету прагматичних цілей перед духовними цінностями [3, 5], породила глибокий і руйнівний за своїми наслідками розрив між знанням та вірою, найнесприятливішим чином позначилася й продовжує позначатися на стані й розвитку освіти, яка сьогодні значною мірою втратила свої культуротворчі функції. Для виходу з цієї кризи необхідні по-справжньому свристичні прориви як у філософії освіти, в стратегії розвитку освітніх систем, у політиці управління цими системами, так і в теорії, методології та методиці організації самого педагогічного процесу, усвідомлення того, що освітній процес може бути всебічно ефективним лише за умови його цілісності, лише в єдності його навчальних, виховних і розвивальних функцій, адже й сама особистість є єдиною й неподільною.

Традиційно склалося так, що явища й процеси матеріального світу є предметом науки, що постійно розвивається й диференціюється в своїх галузях, а явища духовного порядку, набагато складніші та загадковіші, - прерогативою переважно релігії. Наука апелює до знання, прагнучи по можливості більш повної його достовірності. Релігія – до віри, не претендуючи на використання суворо доказових аргументів, задовольняючись емоційно-чуттєвим сприйняттям дійсності й відповідним ставленням до неї. Однак рано чи пізно таке одностороннє ставлення до цілісного світу вступає в суперечність з реальністю. І наука, і релігія все частіше й частіше демонструють свою частковість у такому відокремленому існуванні. Все це обертається вкрай негативними наслідками передусім у сфері формування світогляду людини, призводить до втрати об'єктивності світорозуміння, вносить глибокий і все відчутніший розкол у методологію пізнання закономірностей розвитку світу. Знання та віра виявились відірваними й протиставленими світоглядними антиподами. Є підстави вважати, що глибокі джерела кризи в освіті пов'язані з досить глибокими кризовими явищами, які переживають і знання, і віра. Виправити такий патовий стан, очевидно, може

лише синтез знання та віри, їх об'єктивно необхідне взаємопроникнення й взаємозбагачення.

Відомо, що найважливішим атрибутом науки є знання. Воно дозволяє знаходити найбільш ефективні технології перетворення різноманітних аспектів дійсності з врахуванням неперервно прогресуючих запитів та потреб людини. Звичайно, таке перетворення далеко не завжди є продуманим і прогностично доцільним. Виграючи в одному, повсякчас доводиться програвати в іншому, часто-густо більш значущому й важливішому. Типовим прикладом такого необачного ставлення до навколишнього світу є варварське ставлення до біосфери Землі, фактична руйнація природного середовища існування людини. Серед негативних наслідків наукового, технічного й технологічного прогресу – техногенні катастрофи, невпинне зростання запасів смертоносної зброї масового знищення та неспроможність її раціонального зберігання (як не згадати тут Чорнобильську трагедію та останні події в Артемівську й Мелітополі), поширення штучних й все більш вишуканих отруйних речовин і наркотичних препаратів, досить грубе й самовпевнене вторгнення власне технічних новацій в тонкі й чутливі шари духовної культури, інформаційну й ідеологічну сферу суспільства.

Проте кризові явища в сучасній науці проявляються не лише в її результативній частині, в бездумності й аморальності використання її досягнень. Безсумнівні й все більш відчутні труднощі проявляються і в самому процесі наукового пізнання, в системі доведень і аргументації, у методології й філософії науки. Так, в індуктивних науках все більш відчутним є вплив рівня професійної кваліфікації дослідників, їхньої світоглядної позиції, емоційного стану, особистих інтересів, що зрештою позначається на інтерпретації, витлумаченні отриманих даних, часом приводить до їх суб'єктивізації. Криза дедуктивних наук (природничих та соціальних), в яких відправним пунктом пізнання виступає не факт, а теорія, логічно несуперечлива, часто-густо суто умоглядна конструкція, полягає в тому, що судження про реальний статус тієї чи іншої теорії, її пояснювальні й особливо прогностичні функції і можливості стають все більш проблематичними, прибузливими, недостатньо доказовими.

У кризових умовах сучасна наука змушена пристосовуватись, змінювати свій імідж незаперечного арбітра в пізнанні й доцільному перетворенні світу, приборкувати свої претензії на фундаменталізм та надійність критеріїв людської діяльності, більш тверезо оцінювати свої реальні і, на жаль, досить обмежені можливості в створенні гармонійного простору існування людини й людства. Звичайно, все сказане вище не означає неминучої загибелі науки як такої. Загибель загрожує тій науці, яка продовжує претендувати на можливість лише власними, переважно технократичними методами здобувати знання, котре претендує на істинність в останній інстанції. Однак знання без віри – мертве. Воно обов'язково стикається з тією межею своїх можливостей, за якою продуктивною може бути лише віра у всьому спектрі своєї різноманітності й масштабності: від віри в доцільність тієї чи іншої ще не доведеної, але й не спростованої часткової гіпотези, до віри в існування ірраціональних, непізнаних духовних сил, які гармонізують матеріальне й духовне буття людської спільноти. Знання, що претендує на цілісність відображення тих чи інших аспектів об'єктивної дійсності, не може обходитися без віри в міру проникнення у все більш глибинні пласти сутності світобудови.

Показовим є й суто лінгвістичний аспект цієї природної нероздільності, єдності, що, проглядається в таких поняттях як “достовірність”, “перевірка”, “вірогідність”, тобто в поняттях, які належать, здавалось би, переважно до категоріального апарату релігії, корінний компонент якої базований на понятті “віра”.

Творцем та хранителем духовного скарбу людини й суспільства, їх втіхою й останньою надією, бастионом віри здавна була релігія в її найбільш загальному сенсі, незалежно від наявності численних релігійних конфесій, сект, їх історично зумовленої специфіки, культових та ритуальних особливостей. Саме релігія

принесла в світ власне уявлення про абсолютні цінності буття, цінності не стільки матеріальні, скільки духовні, моральні. Питання про джерела походження цих цінностей, їхній справжній сенс врешті-решт – справа совісті кожної вільної людини. Важливим є сам факт їх існування, їх цілепокладаюче та смислотворче значення.

Людській спільноті, що стає все більш розумною та освіченою, у всьому хотілось би дійти суті, зрозуміти й пояснити досі непоясниме. І релігії, як це не парадоксально звучить, потрібні свої, по можливості, переконливі аргументи.

Усі ці факти спонукають до більш ґрунтовного підходу до трактування суперечностей між релігією й наукою. Як зазначає А. Уайтхед, “усі наші думки виявляться хибними, якщо ми будемо думати, що означена дилема обмежується сферою суперечностей між релігією й наукою і що в цьому протистоянні релігія завжди помилялась, а наука завжди мала рацію. Реальні факти, що стосуються справи, є набагато складнішими й не можуть бути узагальнені в таких простих термінах” [5, 451]. Будучи одним із фундаторів ідеї синтезу науки і релігії, А. Уайтхед відстоював думку про те, що наука і релігія є двома способами вираження фундаментального досвіду людства, які знаходяться у нерозривній єдності один з одним.

Таким чином, слід визнати, що жодної прийнятної альтернативи синтезу знання та віри фактично не існує. Якщо ж рятівний світоглядний синтез є принципово необхідним і можливим, то цілком природно виникає питання про конструктивні механізми цієї бажаної інтеграції, про ті єднальні елементи, ті “містки”, котрі можуть бути використані для постійного наближення, взаємопроникнення й взаємозбагачення сфер, що інтегруються. Цей механізм не може спиратися лише на вербально виражені побажання чи умоглядні конструкції філософського гатунку. Філософія, на жаль, переживає свою власну кризу, пов’язану з технологічною недосконалістю філософського знання, з його абстрактністю і практико-орієнтованим безсилям, що все більше загрожує звести філософію до рівня безплідних, відірваних від життя доктрин.

Однак, на наше переконання, шуканий світоглядний синтезатор уже існує. Таким синтезатором, таким єднальним елементом може й повинна стати сфера освіти, котра вже за своїм змістом, своїм покликанням та світоглядною ємністю є прикладом природного, органічного взаємозв’язку знання та віри.

Зрозуміло, за жодних обставин освіта не зуміє замінити собою науку в тому її сенсі, котрий пов’язаний із здобуванням об’єктивно нового знання. Функції науки й освіти дійсно суттєво різняться. Проте, що важливо підкреслити, вони не абсолютно відмінні. Так само освіта не може (і не повинна) підміняти собою й релігію, як носія віри в явища ірраціонального, містичного, трансцендентного типу, котрі потребують не стільки раціонального пояснення, розчленованого й ретельно деталізованого, скільки “схоплення” явища цілком, немов би в готовому заданому вигляді. За всієї відмінності цільових установок і конкретних методів досягнення мети, за всієї відмінності самих цілей, всі ці три зовні такі різні сфери – науку, релігію й освіту – поєднує інтегрально витлумачений процес, методично продуманий механізм залучення людини до осягнення істини, хоча сама істина для кожної з означених вище сфер поки що витлумачується по-різному.

З погляду перспектив подальшого розвитку освіти взагалі, й в Україні зокрема, це вказує насамперед на необхідність знайти такий механізм взаємодії між системою освіти та церквою, який би надав можливість, з одного боку, залучити учнів і студентів до гуманістичного змісту релігійних цінностей, а з іншого, не призвів до клерикалізації освітньої системи. Зупинимось на цій проблемі детальніше.

Так, коли мова йде про можливість релігійної й релігієзнавчої освіти як реалізації конституційного права кожної людини, то забезпечення цього права стикається з низкою проблем, що виходять за межі теми “освіта та релігія”. Держава, підкреслюючи свій світський, тобто позаконфесійний характер, прагне законодавчими актами надати рівні права будь-яким конфесіям, не допустити

поділу суспільства за принципом релігійної належності.

Проте, будучи одним із стратегічних напрямів політики держави, освіта, слід визнати, вже втратила в деяких регіонах України світський характер, закріплений у 35-й статті Конституції, статтях 5,6 Закону про свободу совісті та релігійні організації, статтях 5,7,8 Закону про освіту. Представники Міністерства освіти і науки та Держкомрелігії України разом із членами Всеукраїнської Ради Церков слушно вважають, що “духовна і світська освіта не можуть бути розділеними непроникною стіною” [4, 22], активно обговорюють питання про запровадження обов'язкового навчання християнської етики в школі, з боку третьої сторони часто лунають вимоги запровадити не християнську етику, а Закон Божий. Цілком закономірним у цьому зв'язку є питання про те, наскільки запровадження обов'язкового вивчення в школі Закону Божого відбиває настрої і потреби українського суспільства загалом.

Як свідчать результати соціологічних опитувань, ступінь довіри до церкви в українському суспільстві є досить високим: упродовж останнього десятиліття опитування стабільно дають 60-70 %. Водночас лише 3,8 % населення України заявляють, що вважають себе переконаними релігійними (менше лише у Східній Німеччині – 2,1 %) і 32,2 % - частково релігійними (сумарно 36 %). Для порівняння в сусідній Польщі сумарна цифра становить 73 %. Показовими й досить несподіваними, на перший погляд, є цифри, які характеризують ставлення молоді до релігії. Так, рівень задекларованої релігійності серед молоді віком від 15 до 28 років вищий за середній у суспільстві (44, 1 % - віруючі, 30, 4 % вагаються між вірою і невір'ям; 21 % невіруючих, 7 % переконаних атеїстів і 18 % байдужих до релігії також вважають релігійне виховання обов'язковим. Останні три цифри свідчать про те, що та категорія молоді (молодих батьків), які особисто для себе вважають віру необов'язковою, не знають основ віри й не практикують її, бажають скористатися потенціалом християнства для виховання у власних дітей певних моральних якостей, поваги до себе.

У сучасній Україні 41,3 % громадян вважають за необхідне ввести в загальноосвітніх державних школах обов'язковий курс Закону Божого; ще 31,1 % переконані, що цей курс повинен бути у шкільній програмі, але не як обов'язковий. Лише 22 % респондентів висловилися категорично проти. Основна мотивація тих, хто поставився прихильно до запровадження Закону Божого до шкільних програм, - виховна: через вивчення основ віри діти набудуть основ моралі [2, 41].

Діючий в Україні Закон “Про свободу совісті та релігійні організації” надає можливості для створення недержавних релігійних освітніх закладів. Однак, на думку прихильників ідеї впровадження релігійного виховання в сферу освіти, цього недостатньо, оскільки переважна частина учнів загальноосвітніх шкіл при цьому залишається поза релігійним впливом.

Цілком обґрунтованим, на нашу думку, враховуючи вищезазначені теоретичні аргументи, що ілюструють тенденцію до синтезу релігії й науки, є включення до шкільних програм релігійно-філософських дисциплін, що не супроводжуються здійсненням релігійних обрядів. При цьому представники релігійних об'єднань та організацій повинні брати участь у навчальному процесі на договірній та паритетній основі. Для діяльності школи має бути природним у процесі навчання саме діалог віруючих і невіруючих, ґрунтований на пріоритеті загальнолюдських норм та цінностей, спрямований на формування почуття патріотизму, шанобливого ставлення до культури, історичних традицій. При цьому священник може вести, за бажанням батьків, відповідні факультативні заняття (але це має бути чіткіше прописано в Законі про освіту), щоб діти будь-якого віросповідання мали можливість отримати в стінах школи релігійні знання від священнослужителя своєї конфесії чи релігії, не порушуючи при тому права інших дітей, як віруючих, так і не віруючих. Це одночасно слугувало б поліпшенню

морального виховання дітей, зменшенню дитячої делінквентності.

Важливо також, щоб педагогічні колективи були зорієнтовані на те, що загальнолюдські цінності є продуктом розвитку всіх форм суспільної свідомості, всього культурно-історичного процесу в цілому, всіх релігій, а не лише результатом діяльності однієї з них. Тим самим релігійне виховання може стати органічним доповненням до світської освіти, дієвим засобом соціалізації людини через вивчення цінностей, вироблених релігійною свідомістю й втілених у звичаях, традиціях, через знайомство з елементами догматики при неухильному дотриманні принципів, закріплених у законі.

Однією з важливих передумов вирішення цих завдань значною мірою є створення адекватної законодавчої бази, попри те, що багато позитивного в ньому відношенні вже зроблено. Зокрема, це стосується вперше впровадженого в законодавство поняття "релігійна освіта". Саме релігійна, а не релігієзнавча чи культурологічна, хоча необхідність такого нововведення сьогодні викликає досить гострі дискусії. І це не випадково, тому що саме цим частково перекреслюється принцип світського характеру змісту освіти в державній системі, де, за визначенням, як вважається, не повинно здійснюватися викладання віровчень.

Потреба в масовій релігійній освіті сформувалась вже на перших етапах реалізації закону. Аналогічно до того як це відбувалося в системі освіти, сьогодні брак фахівців-релігієзнавців починають відчувати органи державної влади, які реєструють статuti релігійних організацій, офіцери збройних сил, які змушені задовольняти релігійні потреби підлеглих, закріплені в Конституції.

На нашу думку, в ситуації, що склалася, доцільним є створення органами державного управління на місцях науково-методичних рад з релігієзнавства на основі згоди між адміністрацією регіонів і церковними структурами, розробка й апробування власних програм, факультативних курсів з історії релігій тощо, а також відкриття за наявності відповідних кадрів в університетах релігієзнавчих спеціальностей. Для розробки навчальних програм слід залучати викладачів ВНЗ, інститутів післядипломної освіти педагогічних працівників, працівників центрів християнської культури.

На жаль, досить поширеним сьогодні є спрощене бачення проблеми взаємин між церквою та школою, яке зводить її до питання про те, можна чи ні викладати в державній школі "Закон Божий". Такий підхід уявляється надто спрощеним і цілком непродуктивним. Поняття "світська школа", "релігійна освіта", "релігія", "атеїзм", "право вибору" тощо потребують сьогодні переосмислення з врахуванням нових соціальних і геополітичних реалій, стереотипів суспільної свідомості, настроїв у вчительському середовищі, наявності кадрів, спроможних викладати релігієзнавство в школі та ВНЗ.

Маємо дві протилежні позиції. Сенс першої в тому, що релігійна освіта рівноцінна викладанню релігії та релігійному вихованню і вона є доступною лише для віруючих. Сенс другої зводиться до своєрідного "світглядного утримання" школи при ознайомленні учнів з релігіями. Школа в цьому разі лише надає знання, але не є тим місцем, де формуються переконання й здійснюється виховання громадянина. Але якщо школа перестала бути місцем, де здійснюється виховання, вона перестала бути школою в повному розумінні цього слова. Пропонують іноді й такий варіант реалізації свободи совісті в школі: викладання релігії на конфесійній основі у вигляді нормативного предмету за умов обов'язкового введення на тих самих підставах альтернативного предмету для нерелігійних учнів, посилаючись на зарубіжний досвід. Однак така модель може бути здійсненою лише за наявності кількох умов: більша чи менша конфесійна однорідність суспільства; культура міжконфесійних відносин, перевага загальних цілей релігійного виховання над конфесійними і спільна відповідальність церков перед суспільством та школою, визнання того, що викладання релігії в школі має служити інтересам суспільства й меті освіти насамперед. Стосовно українського суспільства, то його багатоконфесійність, що пов'язана з етнічною й культурною неоднорідністю, робить фактично нереальним такий підхід до вирішення

означених проблем.

Вітчизняні релігієзнавці вважають, що релігійна освіта не тотожна конфесійному навчанню релігії й базується на даних гуманітарних наук. Вивчення релігії як соціокультурного феномена має стати невід'ємним компонентом соціальної науки й гуманітарної освіти. Релігія має розглядатися як складова частина культури, її зв'язку та взаємодії з іншими сферами життя й діяльності людини. Дати ці знання учням справа школи, і в цьому її ніхто не може замінити. Тобто дати такі знання дітям про релігію, які повинна мати кожна освічена людина, й без яких освіта виявляється частковою й неповною [1, 91-98].

Простежується перехід від повного неприйняття релігії до визнання необхідності викладання в школі знань про релігію. Передбачається, що релігійна освіта в школі як викладання наукових знань про релігію не ставить перед собою завдання виробити у дітей світоглядну установку стосовно релігії, що вчитель буде дотримуватися професійної етики й не задаватиме учневі запитань, які знаходяться в тій площині, в якій може скластися ситуація насилля над совістю. Окрім того, педагог повинен уміти провести межу між науковим знанням і його світоглядною інтерпретацією, будувати релігійну освіту в школі в дусі міжрелігійного, й навіть краще, - міжкультурного діалогу, щоб це сприяло взаєморозумінню на основі "спільного знання", подолання відчуження на ґрунті релігійної нетерпимості. Тобто йдеться про етичну наповненість релігійної освіти в школі, яка має бути корисною з точки зору інтересів не лише суспільства й держави, але й церкви, релігійних організацій, якщо мати на увазі, що вона включає релігійну просвіту тобто пізнавально-інформативний компонент.

Проте однією із традиційних проблем, успадкованих нами від тоталітаризму, є те, що в суспільстві продовжує діяти стереотип страху перед будь-якими релігійними поглядами через їх ототожнення із ідеологічними та політичними. Тоді як саме релігійні погляди становлять невід'ємну і дуже важливу частину всієї культури, людського життя взагалі. Замовчування цього не може сприяти ні вихованню учнів, ні їх повноцінній освіті.

Ще однією суттєвою перешкодою у справі викладання релігії в школі є те, що релігійна освіта поки що не сприймається як цілісна, особистісно орієнтована система виховання. В особистісно орієнтованій світській педагогіці, що обрала гуманітарний напрямок як пріоритетний, релігійна освіта не завжди сприймається як гуманітарна дисципліна, тому що ніби то не сприяє гуманізації міжособових стосунків. Частково це так і є, адже й самі богослови стверджують: між гуманітарною освітою та релігійною – прірва. Тому що світська педагогіка навчає людину керуватися в житті власною волею, а богослов'я говорить про те, що на першому місці завжди має бути виконання волі Бога. При цьому слід визнати, що все ж таки релігійна система виховання волі, апробована тисячоліттями, є більш ефективною, ніж світська.

Слід визнати, що суспільна свідомість українців хоч і намагається знайти опору в релігії, однак ще не виробила протиотруту до атеїзму, ідеологічних штампів та міфів, зберігає стійку алергію до релігії взагалі. Слово "церковність" викликає зверхню посмішку чи відверте роздратування. В цьому відношенні особливо важливим є досвід православних церковно-парафіяльних шкіл. Навряд чи сучасні педагоги в змозі відрізнити їх від школи земської чи народної. Ім'я К.Д. Ушинського відоме всім. Однак те, що він, створюючи народну школу, поклав в основу традиції народної православної педагогіки, почувши не часто. Так само як і про діяльність С.А. Раичинського, організатора приватної церковно-парафіяльної школи. А про що говорить педагогу загальноосвітньої школи ім'я В.В. Зеньковського, чи імена менш відомих вчителів минулого, хоча в їх діяльності сфокусований досвід вікових традицій?

Слід зазначити, що сьогодні необхідне чітке розмежування понять:

- *релігійна освіта*, витлумачена як залучення до віри, катехізація; здійснюється в недільних школах, на катехізаторських курсах, вдома;
- *релігієзнавча освіта* як отримання певних знань про релігію, історію її

виникнення, порівняння з іншими релігіями світу, а також різними світоглядними позиціями. Це – завдання факультативних занять у школі;

- *релігійна професійна освіта*, яка набувається в конфесійних середніх і вищих освітніх навчальних закладах (духовних академіях, семінаріях тощо);

- *професійна релігієзнавча освіта*. Її повинні давати ВНЗ, передусім – педагогічні, тому що педагогу так чи інакше доведеться стикатися з цими питаннями, причому не лише гуманітарного профілю, оскільки релігія завжди торкається світоглядних проблем.

Звертаючись насамперед до душі людської, релігія вчить людину любові, й через любов повертає її до самої себе. Сприйняття релігії як суми знань з цим завданням справитися не може. Й навіть більше, фрагментарні знання про релігію не дають жодного уявлення про неї, адже ціле не завжди може бути зведене до суми його складових. Тому і сума знань про релігію не є знанням самої релігії, а сума поглядів й релігійних переконань віруючих, ще не є вченням церкви. Свідомість виокремлює із цілого окремі аспекти, акцентуючи на них увагу, абсолютизує їх. І якими б правдивими й переконливими вони не були, ці аспекти можуть свідчити лише про ступінь проникнення в релігію. Не випадково православні кажуть, що істина не пізнається, а здобувається. Одкровення як синтез думок та переживань є цілісним, хоча й не повним. Воно не може бути результатом виключно інтелектуальних зусиль. У ньому завжди присутнє щось незбагненне, містичне, тому що воно торкається сердечних та душевних глибин людського ества.

На нашу думку, завдання, яке стоїть перед шкільним та вузівським релігієзнавством, є передусім культурологічним. Воно покликане представити релігію в розвитку її національних та конфесійних форм, в різноманітті її духовних та соціальних функцій, у тому, щоб сформувати в молоді людини розуміння релігії і уявлень про неї, як про явище законотвірне, необхідне, тобто як життєву та культурну цінність, щоб у людини сформувалось шанобливе ставлення до іншої людини, незалежно від її конфесійної належності, від її ставлення до релігії взагалі.

Отже, як ми мали можливість пересвідчитись, справи освітні, наукові й релігійні справді є дуже близькими. Бо врешті-решт усі зусилля церкви, науки та освіти спрямовані на один об'єкт – людину у всій багатоманітності її життєпроявів. Нині на перший план виходить потреба й обов'язок людини перевершувати саму себе як виключно природну чи соціальну істоту і все більшою мірою реалізувати себе як істоту духовну. Усе це потребує від людини бути більшою мірою особистістю, що, водночас, може дати освіта у всій своїй багатогранності. Саме ціннісне ставлення до навколишнього світу може стати одухотворяючим чинником нашого існування. Але для того, щоб таке ставлення сформувати у дитини, педагог і сам повинен ставитися до життя як до найвищої цінності.

1. Гараджа В.И. *Реализация свободы совести в общеобразовательной школе // Свобода совести в современном демократическом государстве и обществе. Материалы международной конференции. Москва, 21-22 февраля 1996 г.* – М., 1996.
2. Кочан Н. *Відокремлення школи від церкви в координатах відкритого суспільства // Людина і світ.* – 2000. – № 9.
3. Кримський С.Б. *Заклики духовності ХХІ століття.* – К., 2003.
4. *Не знаєш як читати – чини за законом. Інтерв'ю з головою Держкомрелігій В.Бондаренком // Людина і світ.* – 1998. – № 1.
5. Уайтхед А.Н. *Релігія і наука // Заблуждаючийся разум?: Многообразие вненаучного знания.* – М., 1990.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

